

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

XORAZMSHOHLAR DAVLATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI

Bozorov Jamshidbek Qilichboy o'g'li
Zomin tumani 64-umumta'lim maktabi

Annotatsiya: *Xorazm davlati azaldan sun'iy sug'orishga asoslangan qishloq xo'jaligi, chorvachilik, qishloq xo'jaligining eng rivojlangan sohalaridan biri bo'lib kelgan. Qadimgi davrlarda bu ma'budning rivojlanishida asosiy omillardan biri Buyuk Ipak yo'lining shu ma'bud orqali o'tganligidir. Ushbu maqolada esa davlatning anushteginlar davridagi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Xorazmshohlar davlati, Anushteginlar, fan, madaniyat, Xorazmshoh, "Xorazm Uyg'onish davri".*

Xorazmshohlar davlati hukmronligi davrida yirik siyosiy ittifoqning shakllanishi bilan davlatning siyosiy mavqei oshdi. Bu esa o'z navbatida hunarmandchilik, savdo-sotiqning rivojlanishiga, shaharlarning yuksalishiga zamin yaratdi. Ulkan mintaqada siyosiy yaxlitlik va barqarorlikka erishish natijasi alohida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojida ham ijobiy o'zgarishlar yasadi. Arxeologik tadqiqotlar, yozma manbalarning guvohlik berishicha, sun'iy sug'orishga katta e'tibor berilgan, vohalar imkoniyatlaridan imkon qadar kengroq foydalanishga harakat qilingan.

Natijada, qishloq xo'jaligini rivojlantirishda uzilishlar kuzatilmadi. Turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilgan. Ulardan yuqori hosil olindi. Shaharlarda hayot qaynayapti, savdo-sotiq, hunarmandchilik rivojlanmoqda. Mamlakatda ishlab chiqariladigan turli xil matolar, zargarlik buyumlari, kiyim-kechak, gilamlar, poyandoz, teri, jun, yog'-moy, sovun, qurol-yarog', egar-jabduq, ho'l meva, quruq meva, ipak, zargarlik buyumlari va boshqa ko'plab mahsulotlarga ichki bozorda ham, tashqi bozorda ham talab bor edi. Albatta, bunda tegishli davlat idoralari ham hissasi katta bo'ldi. CHunonchi, har doimgidek, past bo'yililar bozorlardagi narx-navo, mahsulot sifati, toshu Tarazuning ahvolidan xabardorligini yo'qotmagan. Karvon yo'llarida avtoturargohlar, suv omborlari, hovuzlar qurilgan, ta'mirlangan, katta-katta karvonlar qo'riqlangan, hatto sultonning shaxsiy pahlavonlari ham jalb qilingan. Xorazmshohlar davlatining markazi - Gurganj yirik savdo-madaniy markazga aylandi. Shuningdek, Xazorasp, Kat, Xushmusan, Dargon, Savagon, Mang'ishloq, Nuzkat kabi shaharlar gullab-yashnagan shaharlar sirasiga kirgan. Xorazmshohlar davlatida hukmdorlar raiyatning mavjudligiga, ya'ni oddiy aholining ijtimoiy turmush tarziga alohida ahamiyat berganlar. Xususan, Xorazmshoh Takash o'z farmonlaridan birida rayga nisbatan adolatli bo'lish, dehqonlar manfaatlarini himoya qilish, soliqlarni undirish jarayonida qonunlarga to'liq rioya etishni buyurgan. Jaloliddin Xorazmshoh ham urush oqibatida og'ir ahvolga tushib qolgan aholini soliqlardan ozod qilgan. Xorazmshohlar davrida dehqonlar turmush tarzi ancha yuqori bo'lgan. Hukumat ham, iqto egalari ham dehqonchilikdan ko'ra ko'proq hosil olish uchun dehqonchilikka katta pul sarfladilar va qishloq iqtisodiyotini bo'ysundirishga harakat qildilar. Takashning shaxsiy kotibi Muhammad Bag'dodiy o'z asarida AT-T-tarasul obrazi bilan t-tarasul (Muxim namalar kelishuvi ko'rsatmalari) yozgan. Bu davr voqealarini o'z ko'zi bilan ko'rgan, to'g'ri xolis xulosalar chiqara olgan Shahobiddin an-nasaviy Sulton Muhammad saltanatini yuksak

baholagan holda shunday deydi: "U qilgan ish nihoyatda katta edi, otasi unga Xuroson va Xorazm hukmdorlarining merosini qoldirdi, unga Iroq va Mozandarinni ham birlashtirdi. Shu bilan birga, Kirmon, Kesh, Seyiston, G'ur, O'azni, Bomiyon qo'l ostida Hindiston vodiylarigacha bo'lgan mamlakatlarni, aholi punktlarini qo'shib oldi. Bu ishlarning barchasi qindan qilichlarni chiqarmasdan, hatto ortiqcha kuch, kurash, zo'ravonlik va vayronagarchiliksiz, faqat tahdid va qo'rqitish bilan mamlakatlarni zabt etgan qinlarni yelkasiga osib olgan holda amalga oshirildi. U o'z qo'l ostida to'rt yuzga yaqin shaharni birlashtirdi. Boshqa birovning bu darajada muvaffaqiyatga erishishi qiyin edi va u bir so'z bilan aytganda, xuddi shu miqdordagi mulkni o'z qo'lida to'plagan." Anushteginlar davrida madrasalar qurish, kutubxonalar ochish, ularni kitoblar bilan to'ldirish, iste'dod egalarning boshlarini silab-siypalash, ularni asrab-avaylash odati saqlanibgina qolmay, yanada gullab-yashnadi. O'sish maskani bo'lgan kutubxonalar faoliyatiga katta e'tibor qaratildi. Masalan, Buxoro viloyati shaharlaridan birida fuqarolar, ya'ni umumiy kutubxona mavjud bo'lib, unda saqlanayotgan qo'lyozma asarlar g'oyada o'ziga xos hisoblangan.

Ma'lumki, shunga o'xshash kutubxonalar mamlakatning boshqa hududlarida, masalan, Xorazmda ham topilgan. Madrasaga kelsak, manbalarda Xorazmdan tashqari Nishopur, Isfahon va boshqa shaharlarda ham shunday bilim saltanatining markazi qurilgani qayd etilgan. Shuningdek, ularda ta'lim-tarbiya jarayoniga katta mas'uliyat bilan yondashilganligi, madrasa rahbari va mudarrisleri oliy hukmdor yoki uning joylardagi noibi tomonidan maxsus buyruq bilan tayinlanganligini ko'rish mumkin. Chunki har qanday jamiyat, uning imkoniyatlari qanchalik xilma-xil bo'lmasin, agar bu imkoniyatlarni yuzaga chiqarishga qodir mutaxassislar topilmasa, ular og'izda qoladi. Mutaxassislar tayyorlanmoqda, g'amxo'rlik qilinmoqda. Xorazmshohlardan otsiz takashlarning buyruqlarini shu ma'noda tahlil qilganimizda, ular bu haqiqatni juda to'g'ri tushunganliklari namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya sohalariga, ilm-fanga, mansabdorlarning bilimli, e'tiqodli, hurmatli, halol bo'lishiga katta e'tibor berishgan. Bu siyosat ham o'z samarasini berdi. Bahovuddin Marvaziy, Abu Ali Hasan Buxoriy, Zahiriddin G'aznaviy, Ismoil Jurjoniy, Faxriddin Roziy, Mahmud Zamaxshariy, Abulfath Xorazmiy, Abulgadir Jurjoniy, Sirojiddin Xorazmiy, Rashiddin Vatvot, Sayfi Isfarangiy, Ziyo Xo'jandiy, Najmiddin Kubro, Majiddin Xorazmiy kabi o'nlab matematiklar, munajjimlar, tabiblar, tarixchilar, shoirlar, faylasuflar, ular orasida yozuvchilar, til Albatta, biz va hamkasblarimiz bu ro'yxatni yana davom ettirishimiz va ularning har biri haqidagi ko'plab maqolalarni qoralashimiz mumkin. Ammo bu alohida tadqiqot mavzusi bo'lgani uchun quyida ularning ayrimlarining diqqatga sazovor jihatlariga e'tibor qaratmoqchimiz. Qutbiddin Muhammad davrida va otsiz davrda mashhur tibbiyot olimi Sayyid Ismoil Jurjoniy ishlagan va bir qator qimmatli asarlar yaratgan. Ular orasida Polutdin Muhammadga bag'ishlangan "Zohirayi Xorazmshohiy" asari alohida o'rin tutadi. Bu asarning qimmatli shu darajada ediki, Jolinus (Galen), Muhammad Zakariyo, Ibn Sinolarning nasroniy asarlari bilan bir qatorda Abu Sahl tibbiyot sohasidagi eng muhim asarlar va manbalardan biri hisoblangan. O'n ikki jilddan iborat ushbu ish tibbiyotning barcha sohalarini, tibbiyot, oddiy va murakkab dorilar bo'yicha tadqiqotlarni o'z ichiga olgan. Arab va turk tillariga tarjima qilingan. Ismoil Jurjoniyning eng katta xizmatlaridan biri shuki, u Ibn Sinodan keyin tibbiyotning barcha sohalarini yangi tadqiqotlar asosida bayon qilgan. Olim faoliyatining biz uchun qimmatli jihatlaridan yana biri shundaki, Ibn Sino yurtimizdan "chiqib chiqqan" yagona buyuk tibbiyot olimi emas, balki undan keyin ham bu soha bizda yuksak darajada rivojlanganligi ma'lum bo'ladi. Negaki, o'tmishdagi olim va fozillarimiz doimo ilmiy fikrga sadigpik bilan xizmat qilib kelganlar. Ularning vatanparvarlik tuyg'usi ham yuksak darajada bo'lgan. Buni mashhur olim va shoir Najmiddin Kubro misolida ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ulkan hududda markazlashgan

davlatning shakllanishi turli xalqlar o'rtasidagi savdo-sotiq va madaniy aloqalarning nihoyatda rivojlanishiga olib keldi, o'zaro urushlarga barham berildi va xalqlarning tinchligi ta'minlandi.

Mirzo Ulug'bek bu holatni quyidagicha ifodalaydi: "Sulton Muhammad Xorazmshoh davrida Eron va Turon davlati tinch va osoyishta edi. Agar ko'r-ko'rona kampir qizil oltinga to'lib-toshgan tashnalik bilan Sharq va G'arbga yo'l olsa, unga hech kim tegmas edi. Qirol shu qadar mustahkamlandiki, mamlakatda bironta ham o'g'ri qolmadi. Mo'g'ullar istilosi arafasida Xorazmda bo'lgan arab sayyohi va geografi Ibn Yoqut ham Xorazmning yuksak darajada rivojlangan mamlakat ekanligini qayd etgan. G'arb, xususan, rus tarixchilari Sulton Alouddin Muhammad hukmronligi davrini o'ziga xos "Uyg'onish" davri, ya'ni "Xorazm Uyg'onish davri" deb ataganligini inobatga olsak, uning hukmdori naqadar buyuk bo'lganini ko'ramiz. Sulton Alouddin Muhammadning yuksak madaniyatli va ma'rifatli shaxs bo'lganligi shubhasizdir. Saljuqiylar davlati poytaxti Marv hamda o'sha davrda Sharqning eng go'zal va yirik shahri hisoblangan Xorazmshohlar poytaxti Gurganjda yoshligidanoq o'z davrining buyuk allomalaridan yetarli bilim olgan. Xorazmshohlar davri ilm-fan va madaniyatda yuksaldi, chunki Xorazm an'anaviy ravishda ilm-fan va madaniyat beshigi bo'lgan. Shuningdek, Xorazmshohlar davrida iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot va davlat arboblari ham ta'lim olgan. Xorazmshohlar davrida ayni ikki omil bir-biri bilan bog'liq edi. Xorazmshohlarning barchasi chuqur bilim egalari bo'lgan. Ular ham dunyoviy, ham diniy bilimlarni egallaganlar. Masalan, ruboiylar tomonidan yozilgan otsiz qasidalar nazmning ko'plab namunalarini yoddan aytib bera olgan, san'at va ilmga katta sadoqat bilan qaragan.

U o'z ruboiylaridan birida shunday deydi: "Dunyoning belini urgan muhr mening farmonim, falak qulog'idagi uzuk mening farmonimdir. Agar bugun qo'limda shunday saltanat bo'lsa, do'stona rizq-ro'z topish mening e'tiqodimdir." Xorazmshohlarning Takash, El Arslon, Sulton Muhammad va boshqa vakillari ham Nazmda keng ma'rifatli bo'lganlar, she'riyat va san'atni qadrlaganlar, ijod qilganlar. Takash esa, aksincha, ayniqsa, o'ynash o'rniga ud qo'yardi. Buyuk iste'dodli sarkarda, mohir diplomat va ma'rifatli hukmdor bo'lmaganda Sulton Alouddin Muhammad bunday yuksaklikka ko'tarila olmasdi, uning o'zi ham Markaziy Osiyo, jumladan, Xorazm va Movarounnahrda buyuk hukmdor, yuksak ilm-fan va madaniyat markaziga aylana olmasdi. Bularning barchasi Sulton Alouddin Muhammadning adolatli hukmdor, ilm-fan va madaniyat homiysi bo'lganligidan dalolat beradi. Uning vaziri Shahobiddin Xivaqiy o'z davrining eng bilimdon, ma'rifatparvar davlat arboblariidan biri edi. U islom dini qonun-qoidalarini mukammal bilgan. Davlat boshqaruvining barcha masalalarida u o'z mustaqil fikriga ega bo'lib, doimo adolat yo'lida ishlardi. An-Nasaviy yozishicha, Xorazmshoh Sulton Muhammad barcha masalalarda o'zining donishmand vaziri Shahobiddin Xivoqiy bilan maslahatlashgan va uning fikrlarini tinglagan. Mo'g'ullar hujumi jarayonidagi voqealar bu ulkan saltanatning siyosiy asoslari butunlay bo'sh ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Masharipov O. - Pages from the history of Khorezm. Tashkent., 1994.
2. Aydin Tonari Jalaliddin Khorezmshah and his ERA. Tashkent., 1999.
3. Ziyoyev Kh.Z. The history of the struggle for the independence of Uzbekistan. Tashkent., 2000.
4. Saidov Sh. The history of the studied countries (the rise and destruction of the anushtakin state of Khorezmshahs). Tashkent, 2006.
5. Rtveladze Eshov.V. and others. Civilization of Uzbekistan: excerpts from the history of statehood and law. Tashkent, "Justice", 2001.
6. Jaloliddin Manguberdi. Historical sources. Tashkent., 1999.